

EMPRENDIMIENTOS SOCIOPRODUCTIVOS: UN ENFOQUE INNOVADOR PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL “CANTÓN LA MANÁ, PROVINCIA DE COTOPAXI”

SOCIO-PRODUCTIVE ENTERPRISES: AN INNOVATIVE APPROACH TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE “CANTÓN LA MANÁ, PROVINCIA DE COTOPAXI”

DOI.....

AUTORES: Marilin Vanessa Albarrasin Reinoso ¹

Limber Hernán Murillo Burgos²

Luis Fernando Jácome Alarcón³

Apolo Reyes Karina Elizabeth⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: (marilin.albarrasin@utc.edu.ec)

Fecha de recepción: 04/ 07 / 2023

Fecha de aceptación: 13 / 09 / 2023

RESUMEN

La necesidad e importancia de potencializar el desarrollo económico-social, sostenible y sustentable de la ciudad de “La Mana” a partir del desarrollo de emprendimientos socio productivos que garanticen la inclusión económica, la producción en equilibrio con el medio ambiente, el rescate de metodologías de producción tradicionales, el rescate de la cultura e

¹* Doctora PhD Gerencia, Maestría en Gestión Financiera, Universidad Técnica de Cotopaxi, Marilin.albarrasin@utc.edu.ec

² Licenciado en Administración de Empresas, Universidad Técnica de Cotopaxi, limber.murillo4246@utc.edu.ec.

³ Ingeniero Eléctrico mecánica con mención gestión Empresarial, Magister en Gestión de Energías, Universidad Estatal de Quevedo, ljacomea@uteq.edu.ec.

⁴ Licenciado en Administración de Empresas, Universidad Técnica de Cotopaxi, karina.apolo8109@utc.edu.ec.

idiosincrasia de los habitantes de la ciudad motivaron el desarrollo de la presente investigación. El desarrollo metodológico de la investigación se subordinó al tipo descriptivo, llevándose a cabo una exhaustiva búsqueda bibliográfica en artículos científicos actualizados que abordan el fenómeno del desarrollo económico a partir de emprendimientos socio productivos que garantizan la inclusividad económica y por otra parte priorizan metodologías de producción plenamente equilibradas con el medio ambiente. Los resultados investigativos arrojaron como resultado la factibilidad de aplicar de forma sistemática los emprendimientos socio productivos en la ciudad de “La Mana”, tomándose en cuenta que la región en la cual se ubica la misma posee disímiles y amplios recursos naturales renovables y no renovables que pueden ser explotados de forma congruente y responsable a partir del modelo de emprendimientos socio productivos. El aporte de la investigación está dado por destacar las pautas y posibilidades reales a ser seguidas en la ciudad de “La Mana” para el desarrollo de emprendimientos socio productivos

Palabras clave: Emprendimiento socio productivo, equilibrio con la naturaleza, desarrollo sostenible y sustentable, Objetivos de Desarrollo Sostenible.

ABSTRACT

The need for and importance of enhancing the economic-social, sustainable, and sustainable development of the city of "La Maná" through the development of socio-productive enterprises that guarantee economic inclusion, production in balance with the environment, the rescue of traditional production methodologies, the rescue of the culture and idiosyncrasies of the inhabitants of the city motivated the development of the present research. The methodological development of the research was subordinated to the descriptive type, carrying out an exhaustive bibliographic search in updated scientific articles that address the phenomenon of economic development from socio-productive enterprises that guarantee economic inclusiveness and on the other hand prioritize production methodologies fully balanced with the environment. The research results resulted in the feasibility of systematically applying the socio-productive enterprises in the city of "La Maná", considering that the region in which it is located has dissimilar and extensive

renewable and non-renewable natural resources that can be exploited consistently and responsibly from the model of socio-productive enterprises. The contribution of the research is given by highlighting the real guidelines and possibilities to be followed in the city of "La Maná" for the development of socio-productive enterprises.

Keywords: Socio-productive entrepreneurship, balance with nature, sustainable and sustainable development, Sustainable Development Goals.

INTRODUCCIÓN

La creación de modelos de emprendimientos socio productivos sustentables y equitativos ha tomado mayor importancia en nuestro mundo cada vez más globalizado e interconectado. La urgencia con la que se debe abordar la Agenda 2030 de la ONU y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible es otro factor motivador. Montes (2020), destaca que los emprendimientos socio productivos, que se concentran en generar valor social y económico al mismo tiempo, se destacan como una solución inventiva y promisoría en este contexto.

Las empresas socio productivas se basan en el principio de utilizar los recursos locales de manera eficaz, equitativa y respetuosa con el medio ambiente. Estas son iniciativas que priorizan el bienestar de la comunidad y el desarrollo local sostenible, en lugar de solo buscar ganancias financieras. Dado que tiene en cuenta las voces de todas las partes involucradas, desde los empleados hasta los consumidores y los locales, su estrategia es inclusiva y participativa (Cevallos & Mendoza, 2019).

Durante la última década, Ecuador ha experimentado un notable crecimiento económico, destacándose por su desempeño positivo a pesar de ser considerado un país en desarrollo (Banco Central del Ecuador, 2022). Como resultado, las condiciones de vida de la comunidad han mejorado significativamente, se ha mejorado la infraestructura y se han creado nuevas oportunidades para la creación de empleos. Sin embargo, estas ventajas no han sido compartidas por igual entre todos, particularmente en la región amazónica de La Maná.

Existe una extrema desigualdad y falta de servicios básicos para los habitantes más pobres de la región, a pesar de que el desarrollo ha traído un cierto nivel de prosperidad a la zona. Debido a esto, ha surgido una estrategia novedosa y de largo plazo para fomentar el emprendimiento socio productivo como un medio para mejorar la economía local (Sánchez, 2021).

La estrategia se centra en la creación de puestos de trabajo y el establecimiento de empresas comerciales sostenibles que proporcionen bienes y servicios a la comunidad local para elevar el nivel de vida de los residentes locales. Lo cual se logra a través de una variedad de iniciativas, que incluyen la promoción de proyectos, asistencia técnica, otorgamiento de subvenciones a empresarios, incentivos financieros, capacitación y la creación de redes regionales (Becerra, 2020).

Si bien los emprendimientos socio productivos contribuyen significativamente al desarrollo de la región, la puesta en práctica de estas estrategias presenta algunas dificultades (Romero et al., 2021). Lo cuales incluyen la falta de recursos como dinero y conocimiento, la falta de infraestructura y servicios financieros, la escasez de leyes adecuadas y la falta de apoyo del gobierno (Mora & Martínez, 2018).

Por lo tanto, es fundamental crear estrategias de desarrollo local que sean efectivas, con un enfoque en ayudar a las empresas socio productivas para avanzar en el desarrollo sostenible. Altamirano *et al.* (2018), consideran que la implementación de políticas y proyectos locales garantizará la sostenibilidad y el desarrollo de la región, al mismo tiempo que elevará enormemente el nivel de vida de sus ciudadanos.

El cantón La Maná de la provincia ecuatoriana de Cotopaxi ofrece el entorno perfecto para explorar e implementar estos emprendimientos socios productivos. La Maná, que cuenta con una riqueza de recursos naturales y humanos diversos, tiene el potencial de ser un modelo que seguir para el desarrollo sostenible si se utiliza una estrategia original y se pone en práctica el espíritu de los emprendimientos socio productivos (Garófalo *et al.*,2023).

La Maná está rodeada por montañas, ofrece una ventaja estratégica al brindar un acceso conveniente a los recursos naturales esenciales para impulsar iniciativas de emprendimiento socio-productivo. Estos recursos incluyen una amplia variedad de bosques, numerosos lagos, tierras fértiles propicias para la agricultura, bosques ricos en producción de madera y vastas áreas de pastizales sin cultivar.

Además, el gobierno local de La Maná ha hecho del desarrollo sostenible una prioridad al planificar la expansión económica. La inclusión del cantón La Maná en el Programa Nacional de Desarrollo es una fundamentación clave para la implementación de emprendimientos socio-productivos en la región, cuyos objetivos incluyen el desarrollo sostenible de los recursos rurales a través de la publicación electrónica de proyectos, actualización de leyes, formación de equipos y asesoramiento (Consejo Nacional de Planificación, 2021).

Los múltiples programas de la ciudad para fomentar el emprendimiento son otro de los beneficios de La Maná para la creación e implementación de emprendimientos socio productivos (Feijó et al., 2020). Para aquellos que buscan invertir en La Maná, estos recursos incluyen exenciones de impuestos y opciones de financiamiento. Lo cual ha apoyado tanto el desarrollo comunitario como el crecimiento financiero de la ciudad.

Adicionalmente, La Maná cuenta con una población joven altamente motivada para innovar y apoyar iniciativas de emprendimientos socio productivo. Para abordar los problemas sociales y económicos de la región y brindar asistencia técnica, estratégica y financiera, se dispone de una cantidad considerable de recursos humanos.

METODOLOGÍA

La metodología utilizada en la investigación consistió en una búsqueda, selección, análisis y comparación de datos verificados publicados entre los años 2015 y 2022 que están enfocados en los emprendimientos socio productivo y enfoque innovador para un desarrollo sustentable. La investigación fue del tipo revisión bibliográfica, utilizando artículos de carácter científico.

El método utilizado fue el analítico ya que a través de este método se desmembraron la información y el conocimiento a partir de conceptos globales (Leyva et al., 2020).

Estrategia de búsqueda

La información necesaria para la investigación se recopiló mediante las técnicas de análisis y observación, y se organizó sistemáticamente en el presente estudio. (Hurtado, 2020). Plantea que con la finalidad de realizar investigaciones pertinentes y cumplir con los objetivos predeterminados, los artículos se seleccionan con base en criterios de inclusión y exclusión que tienen una alta calidad de referencia e impacto.

Tipo de estudio

Se realizó un estudio de carácter documental concentrándose en la recopilación y evaluación de datos científicos.

El estudio es descriptivo mediante esta metodología se seleccionó la información más pertinente extraída de artículos académicos para describir y analizar la implementación de estrategias innovadoras en emprendimientos que buscan generar impacto tanto en lo económico como en lo social, y que a su vez promueven un desarrollo sostenible en equilibrio con el medio ambiente y las necesidades futuras.(Bardales, 2021). La transversalidad se evidenció al respaldar los artículos científicos y analizar la información de las variables recopiladas a lo largo del tiempo, específicamente durante el período de estudio determinado

Métodos, procedimientos y población

La búsqueda se realizó utilizando bases de datos académicas acreditadas con un enfoque científico, incluidas Google Scholar, Scielo, Latindex, Publisher, Dialnet, Redalyc, Scopus y Elsevier. Los artículos se eligieron utilizando criterios de inclusión y exclusión, y el promedio de citas (ACC) como punto de referencia para el impacto y la calidad de las revistas en las

que fueron publicados. El análisis de los datos se realizó utilizando el método analítico, desmembrando la información a partir de conceptos globales (Atehortúa & Zwerg, 2017).

La búsqueda inicial arrojó 25.196 artículos, que se redujeron a 4.990 después de aplicar los criterios de inclusión y exclusión. Luego, se seleccionaron 730 artículos que eran relevantes para el tema y los objetivos de la investigación. Finalmente, se impuso un límite de tiempo de 2017 a 2022, quedando un total de 70 artículos para ser analizados en profundidad. La metodología utilizada en la investigación consistió en seguir una serie de pasos sistemáticos para realizar una revisión bibliográfica rigurosa y científica.

Por último, se utilizó el conteo de citas de ACC, que consiste en utilizar una fórmula que permite evaluar el impacto de un artículo en función del número total de citas en Google Scholar, Scielo, Latindex, Publisher, Dialnet, Redalyc, Scopus y Elsevier dividiéndolo por la cantidad de años que el artículo ha estado en existencia desde su publicación, con un rango de 1.5 considerado de impacto moderado. Con el fin de conceptualizar términos clave para el desarrollo del proyecto de investigación y reunir 49 artículos que cumplan con los requisitos para ser analizados y sintetizados, se hizo al mismo tiempo que se realizaba el componente complementario del trabajo investigativo. de referencias bibliográficas (Morán et al., 2019).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El emprendimiento innovador en base al desarrollo sustentable

En un mundo donde los problemas ecológicos, sociales y económicos son cada vez más urgentes, es necesario encontrar soluciones novedosas que no solo sean financieramente exitosas sino también sostenibles y que mejoren el bienestar social (Mujica et al., 2013). En este contexto, el emprendimiento innovador basado en los principios del desarrollo sostenible se promueve como una táctica potente para superar estas dificultades al fusionar innovación, emprendimiento y sostenibilidad en una sola estrategia.

El espíritu empresarial innovador basado en el desarrollo sostenible va más allá de simplemente ganar dinero. Implica desarrollar emprendimientos socio productivos que no solo sean prósperos financieramente, sino que también tengan un impacto social positivo y dejen una huella ambiental más pequeña (Cantillo, 2021). Lo cual se logra a través de la innovación en bienes, servicios, procedimientos y modelos comerciales que maximizan la eficiencia de los recursos, reducen el desperdicio y ayudan a abordar los problemas sociales y ambientales.

El potencial para la innovación empresarial basada en el desarrollo sostenible es enorme. Los avances tecnológicos, el creciente interés de los consumidores en bienes y servicios sostenibles y la presión de los gobiernos y las regulaciones para aumentar la responsabilidad ambiental crean un entorno favorable para este tipo de empresa (Urquiola et al., 2017).

Sin embargo, también hay obstáculos significativos. Lo cuales incluyen la dificultad de medir y comunicar el impacto social y ambiental de una empresa (Suárez, 2018). Otros problemas incluyen la necesidad de competir con modelos comerciales establecidos que con frecuencia no logran internalizar los costos asociados con sus obligaciones sociales y ambientales.

A pesar de estos obstáculos, existen numerosos ejemplos de proyectos creativos basados en el desarrollo sostenible que han tenido un éxito increíble. De ahí que quede en evidencia la posibilidad de combinar innovación, rentabilidad y sostenibilidad de una manera que beneficie tanto a las empresas como a la sociedad y al medio ambiente (Haddad & Puente, 2019).

Una oportunidad única para cambiar la forma en la que se hace emprendimientos socio productivos y se afrontan los desafíos globales es proporcionada por el espíritu empresarial innovador basado en el desarrollo sostenible. Se puede construir emprendimientos socio productivos que no solo sean rentables, sino que también contribuyan a un mundo más equitativo y ecológicamente racional a través de la innovación y la sostenibilidad (Barragán & Ayaviri, 2017). Pero para que este potencial se convierta en realidad, es fundamental contar con el tipo de apoyo adecuado, desde políticas públicas que fomenten este tipo de

emprendimientos socio productivo hasta inversores que pongan el mismo énfasis en la sostenibilidad y la innovación que en el rendimiento financiero.

Emprendimientos socioproductivos: Un modelo para el desarrollo sustentable

El modelo de emprendimientos socio productivos convencional, que antepone los beneficios por encima de todo en un mundo cada vez más globalizado y ante una necesidad creciente de proteger nuestro entorno, se ha mostrado insuficiente (Aguaiza & Solís, 2022).

Las empresas socio productivas han surgido como una alternativa que combina la rentabilidad económica con la responsabilidad social y ambiental, con el objetivo de lograr la sustentabilidad en todas sus facetas. Este modelo innovador para un desarrollo sustentable ha sido abordado en diversos estudios académicos, y se destaca su importancia para lograr un desarrollo económico sostenible y equitativo.

Los emprendimientos socioproductivos en lugar de concentrarse únicamente en aumentar las ganancias, buscan tener un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente a través de sus operaciones. Estas empresas intentan lograr un equilibrio entre su deseo de obtener ganancias y su deseo de hacer avanzar a la sociedad y salvaguardar el medio ambiente (Avila, 2021).

Este modelo de emprendimientos socio productivos reconoce que, dado que las organizaciones no existen de forma independiente, sino que son parte de una comunidad y un ecosistema, tienen la obligación de actuar de una manera que sea ventajosa para todos. Para lograr la equidad social y la sustentabilidad ambiental, los emprendimientos buscan algo más que eficiencia y rentabilidad (Andrádez, 2021).

Para satisfacer las necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias, es necesario el desarrollo sostenible. Los

emprendimientos socioproductivos son cruciales para lograr un desarrollo sostenible en este sentido (Sánchez, 2021).

Estas empresas pueden apoyar el desarrollo sostenible de varias maneras. Pueden introducir innovaciones en bienes y servicios que disminuyan su impacto en el medio ambiente y eleven el nivel de vida de las personas (Mujica et al., 2013). Al ofrecer oportunidades de empleo y formación a los grupos marginados, pueden promover la inclusión social. Además, pueden apoyar la justicia social asegurándose de que sus operaciones y procedimientos comerciales sean justos y equitativos.

Los emprendimientos socio productivos encuentran una serie de dificultades a pesar de su potencial, evidenciándose la necesidad de un marco regulatorio que promueva y apoye este tipo de empresas, la falta de financiamiento y la resistencia a alterar las prácticas comerciales aceptadas (Jiménez *et al.*, 2018).

Sin embargo, también hay numerosas oportunidades. Los avances tecnológicos, una mayor conciencia social y ambiental y la demanda de bienes y servicios sostenibles por parte de los consumidores presentan nuevas oportunidades para iniciativas socialmente beneficiosas.

Emprendimiento socio productivo en Ecuador

El emprendimiento socio productivo se perfila como una estrategia de desarrollo sostenible en un mundo en constante cambio y donde se entrelazan los aspectos económicos, sociales y ambientales. Ecuador, una nación con una rica diversidad cultural y natural, proporciona un escenario distintivo para examinar el potencial y las dificultades de este tipo de iniciativas en este contexto (Cevallos & Mendoza, 2019).

El emprendimiento que tiene como objetivo tener un impacto social y ambiental positivo además de generar ganancias se denomina emprendimiento socio productivo. Una visión empresarial que prioriza la justicia social, el medio ambiente y la eficiencia económica. Su objetivo es producir un modelo de desarrollo más sostenible que sea más inclusivo, permita

una distribución más equitativa de la riqueza y ayude en la preservación de los recursos (Tortosa *et al.*, 2018).

La diversidad de recursos naturales y humanos del Ecuador puede apoyar el crecimiento de empresas socioproductivas. Las tradiciones culturales, una diversa gama de vida silvestre y la presencia de comunidades indígenas y afrodescendientes brindan oportunidades únicas para la creación de proyectos que vinculan la producción económica con la preservación cultural y ambiental (Barragán & Ayaviri, 2017).

Pero se verifican cuestiones que deben ser resueltas, dadas por la falta de financiamiento, la necesidad de mejorar las capacidades empresariales y técnicas de los emprendedores, y la necesidad de políticas públicas que fomenten este tipo de iniciativas (Aguaiza & Solís, 2022).

A pesar de estos obstáculos, los emprendimientos socio productivos han tenido éxito en Ecuador en varios casos. Estas instancias muestran cómo el emprendimiento socio productivo puede mejorar la calidad de vida de las comunidades y los individuos, al mismo tiempo que promueve la sostenibilidad nacional.

El emprendimiento socio productivo presenta una oportunidad para transformar la forma en que se hace emprendimientos socioproductivos y se desarrolla la economía de Ecuador. Montes (2020), considera que el emprendimiento socio productivo puede ser observado como una herramienta importante para el desarrollo sostenible, la inclusión social y la preservación de la rica diversidad cultural y natural del Ecuador con la asistencia adecuada y una visión clara. Para superar las dificultades y aprovechar las oportunidades que presenta este modelo, es crucial que todas las partes involucradas, desde el gobierno hasta la comunidad empresarial, cooperen.

Tabla 1. Ejemplo de emprendimientos socioproductivos en el cantón La Maná

Nombre de la empresa	Sector de actividad	Enfoque socio ambiental
Cooperativa Agropecuaria La Maná	Agricultura y ganadería	Promoción de prácticas agroecológicas, apoyo a pequeños productores, y comercio justo.
Artesanías La Maná	Artesanías y manualidades	Valorización de técnicas y tradiciones artesanales, generación de empleo local, y uso de materiales sostenibles.
EcoProductos La Maná	Productos naturales y orgánicos	Elaboración de productos de cuidado personal y limpieza con ingredientes naturales y amigables con el medio ambiente.
Cooperativa de Ahorro y Crédito La Maná	Servicios financieros	Brinda servicios financieros inclusivos a la comunidad, fomentando el ahorro y otorgando créditos de manera responsable.
Maná Tours	Turismo sostenible	Promoción del turismo responsable, valorización del patrimonio cultural y natural local, y apoyo a las comunidades.
Agroindustria La Maná	Elaboración de alimentos	Utilización de materias primas locales, apoyo a productores agrícolas, y producción de alimentos saludables.
Cooperativa de Transporte La Maná	Transporte y movilidad	Implementación de prácticas sostenibles en el transporte, promoción de la seguridad vial, y mejora de la calidad de vida de los trabajadores.
Fundación Maná	Desarrollo comunitario	Desarrollo de proyectos sociales y educativos, apoyo a grupos vulnerables, y promoción de la equidad de género.

Nombre de la empresa	Sector de actividad	Enfoque socio ambiental
Maná Energía	Energías renovables	Generación de energía limpia a través de fuentes renovables, promoción del uso responsable de la energía, y educación ambiental.
La Maná Recicla	Gestión de residuos	Recolección, clasificación y reciclaje de residuos sólidos, promoviendo la cultura del reciclaje en la comunidad.

Fuente: Elaborado por los autores

Emprendimientos socio productivos para el desarrollo sustentable en la Maná

La Maná, ubicada en la provincia de Cotopaxi, Ecuador, existe un ambiente propicio para la implementación y crecimiento de emprendimientos socio productivos en la búsqueda del desarrollo sostenible (Suárez, 2018). Estas iniciativas pueden ayudar a fortalecer el tejido social y económico de la comunidad al tiempo que fomentan el cuidado del medio ambiente y la inclusión social si se enmarcan en un equilibrio entre la economía, la sociedad y el medio ambiente.

La viabilidad económica, la justicia social y la sensibilidad ambiental son las tres características definitorias de las empresas socio productivas. Los emprendimientos socio productivos consideran que la sociedad y el medio ambiente son partes integrales de sus modelos comerciales en lugar de verlos como factores extraños (Ruiz *et al.*, 2019).

“La Mana”, ha estado trabajando recientemente para crear empresas socio productivas en un esfuerzo por elevar el nivel de vida de sus ciudadanos. De tal forma que los emprendimientos socio productivos se construyen en torno a la creación de empleos, proyectos ambientales y el aumento de la rentabilidad de la producción local.

La Maná ofrece una gran oportunidad para el crecimiento de emprendimientos socio productivos socio productivos debido a su diverso patrimonio natural y cultural. La economía de la región se basa principalmente en la agricultura y la minería, lo que presenta oportunidades para las empresas que pueden avanzar en los procedimientos actuales, introducir tecnologías más ecológicas y fomentar la diversificación económica (Briones *et al.*, 2017).

Iniciativas de agricultura orgánica y sostenible que apoyan la conservación de los recursos y la preservación de la biodiversidad regional, emprendimientos socio productivos de turismo cultural y ecológico que generan dinero mientras promueven la apreciación y protección del patrimonio natural y cultural del área, y cooperativas de energía renovable que ofrecen a la comunidad local precios asequibles y las fuentes de energía limpia son algunos ejemplos de proyectos potenciales (Cantillo, 2021).

Emprendimientos socio productivos socio productivos tienen posibilidades de crecimiento a largo plazo en La Maná, quedando en evidencia que tales emprendimientos pueden ayudar a crear una economía local vibrante, inclusiva y respetuosa con el medio ambiente al conectar la creación de valor económico con la preocupación por el medio ambiente y el bienestar social. La comunidad, el gobierno, los inversionistas y las organizaciones de la sociedad civil deben trabajar juntos para apoyar y promover estos esfuerzos para que esta promesa se haga realidad.

Problema de la falta de Emprendimientos socio productivos para el desarrollo sostenible en “La Mana”.

En consecuencia, se deben implementar más emprendimientos socio productivo en “La Maná” para lograr un desarrollo sostenible. Lo cual podría lograrse a través de una política pública que ponga más énfasis en las inversiones en infraestructura, tecnología y capital humano para mejorar la calidad de vida de la población, impulsar el empleo y los salarios, y mejorar la competitividad de la economía local. Es necesaria la promoción de programas de incentivos que ayuden a los empresarios a iniciar sus propios emprendimientos socio

productivos, invertir en mejorar sus competencias comerciales y facilitar su acceso a recursos financieros, asesoría legal y asistencia técnica (Auquilla et al., 2018).

Para mejorar la calidad de vida de la población, el Estado debe lanzar una campaña a nivel local para incentivar la inversión en proyectos de emprendimiento socio productivo. Lo cual podría lograrse a través de programas como ayuda financiera para la educación superior, subvenciones para el desarrollo de microempresas y fomento del establecimiento de incubadoras de empresas para aumentar el número de emprendedores y emprendimientos (Tenesaca *et al.*, 2021).

Por otro lado, para asegurar el cumplimiento de los requisitos y estándares regionales, nacionales y globales, se deben establecer estándares internacionales de calidad para la gestión empresarial. El medio ambiente, así como los intereses sociales y económicos de la comunidad, también deben estar protegidos por un marco legal y regulatorio (Ugalde, 2016).

Al final, es fundamental que el gobierno, la comunidad empresarial, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los residentes locales colaboren para crear una agenda de inversión que incluya iniciativas de emprendimiento socio productivo destinadas a mejorar el desarrollo sostenible en el área. Esta iniciativa ayudaría a la creación de empleo a largo plazo, la innovación y la productividad, lo que también aumentaría los ingresos promedio y reduciría la pobreza (Altamirano et al., 2018).

Factores que contribuyen a la falta de emprendimientos socioproductivos en La Maná

Los emprendimientos socio productivos socio productivos en el Ecuador enfrentan una serie de obstáculos. La falta de conocimiento de los empresarios a la falta de financiación y recursos son sólo algunas de las causas de estas dificultades. Con el fin de comprender el estado actual de las cosas en el Ecuador, se discutirán a continuación algunos de estos factores.

Una barrera importante para el crecimiento de las empresas socio productivas en La Maná (Ecuador) es la escasez de experiencia y capacitación en el campo. Lo cual se debe a que muchos indígenas carecen de experiencia empresarial previa y no están familiarizados con las herramientas y estrategias necesarias para lanzar y gestionar un proyecto fructífero. Tortosa *et al.* (2018), destacan que crecimiento de proyectos efectivos se ve limitado por esta falta de comprensión del significado y las ventajas del emprendimiento socio productivo.

Adicionalmente, La Maná adolece de falta de financiamiento e incentivos para fomentar el crecimiento de proyectos empresariales. Lo cual es resultado de la incapacidad del Estado para utilizar los incentivos actuales para apoyar la iniciativa empresarial en la región.

Uno de los elementos más significativos que inciden en el surgimiento de empresas socio productivas es el financiamiento. Muchas personas interesadas en desarrollar emprendimientos socio productivos en La Maná no tienen acceso a suficientes recursos financieros para lanzar o hacer crecer sus empresas (Montes, 2020). Estos emprendimientos socio productivos son vistos con frecuencia como de alto riesgo por los bancos y otras instituciones financieras, lo que dificulta la obtención de préstamos e inversiones.

Por otra parte, se necesita un conjunto específico de habilidades y conocimientos para el emprendimiento socio productivo, que con frecuencia no poseen los emprendedores. La capacidad de las personas para iniciar y administrar de manera eficiente estos emprendimientos socio productivos puede verse limitada por la falta de programas de educación y capacitación sobre emprendimiento, gestión empresarial, sostenibilidad y habilidades técnicas específicas (Lucas *et al.*, 2019).

El desarrollo de emprendimientos socio productivos puede verse obstaculizado por un entorno político y regulatorio que no los apoya. Lo cual puede incluir leyes y regulaciones restrictivas, leyes impositivas desfavorables y la falta de políticas específicas para ayudar en el desarrollo de estos emprendimientos socio productivos (Jiménez *et al.*, 2018).

La falta de comprensión de la importancia y las ventajas de los esfuerzos socio productivos con frecuencia puede ser una barrera importante. Lo cual se relaciona tanto con la falta de conocimiento entre los propietarios de emprendimientos socio productivos potenciales que pueden no comprender completamente lo que implican estos emprendimientos y cómo pueden beneficiarse de ellos, así como la falta de aprecio por parte del público en general por los bienes o servicios que estos emprendimientos ofrecen proporcionar (Altamirano *et al.*, 2018).

Por último, pero no menos importante, la infraestructura deficiente y los bajos niveles de educación también obstaculizan significativamente el crecimiento de las empresas socio productivas en La Maná. La buena infraestructura y los servicios, como la electricidad y el agua, son escasos, lo que restringe las oportunidades comerciales y fomenta el aislamiento de los empresarios. Por otro lado, debido al bajo nivel educativo, con frecuencia es difícil encontrar personas que tengan las habilidades y los conocimientos necesarios para llevar a cabo un proyecto exitoso.

La Maná, Ecuador: una semilla de potencial para los emprendimientos socio productivos y el desarrollo sostenible

La promoción de emprendimientos socio productivos socio productivos tiene mucho potencial en la pequeña ciudad de La Maná, ubicada en la provincia ecuatoriana de Cotopaxi. La Maná está estratégicamente posicionada para promover el desarrollo sostenible a través de la innovación y el espíritu empresarial debido a su abundancia de recursos naturales y humanos.

La Maná, que está dotada de una variedad de recursos naturales, puede ofrecer una abundancia de materias primas para los emprendimientos socio productivo. Esto cubre los productos agrícolas, así como los minerales y otros recursos que pueden utilizarse de forma sostenible para producir bienes y servicios que satisfagan las demandas de la comunidad local y el mercado mundial (Montes, 2020).

La Maná es el hogar de abundantes recursos naturales, así como de una población talentosa y resistente. Estas personas tienen la capacidad de triunfar como empresarios si se les brinda la ayuda y los recursos necesarios, a pesar de las dificultades económicas y sociales que enfrentan actualmente.

El apoyo del barrio y del gobierno local es crucial para que este potencial se realice. Para ello, puede ser necesario desarrollar programas de formación para los empresarios, facilitarles el acceso a la financiación, establecer leyes que apoyen los emprendimientos socio productivos sostenibles y aumentar la conciencia y el aprecio de la población por los bienes y servicios socio productivos (Altamirano *et al.*, 2018).

De ahí que pueda convertirse en pionera en el desarrollo de emprendimientos socio productivos económica, social y ambientalmente sostenibles implementando una estrategia de emprendimiento socio productivo y recibiendo apoyo de la población local y de las autoridades.

CONCLUSIONES

Los esfuerzos innovadores basados en el desarrollo sostenible son un concepto valioso y abierto. Sugiere utilizar las herramientas y recursos que la naturaleza nos ofrece para desarrollar soluciones beneficiosas y duraderas para organizaciones y comunidades. El espíritu empresarial innovador basado en el desarrollo sostenible tiene como objetivo cambiar la forma en que las personas ven sus relaciones con el medio ambiente. Lo cual implica crear las tres dimensiones principales de los proyectos: social, ambiental y económica, al mismo tiempo que se centra en la innovación y la sostenibilidad.

Se pueden crear nuevos productos y servicios de valor para la sociedad a través de la iniciativa empresarial innovadora basada en el desarrollo sostenible, junto con la oportunidad de explorar nuevos mercados y crear nuevos puestos de trabajo. Desde el diseño del producto hasta el impacto social y ambiental, el enfoque empresarial debe ser integral y vincular todos

los aspectos de un proyecto. Para ello, se deben crear estrategias comerciales con el objetivo de mejorar la sostenibilidad y la resiliencia.

Diseñar soluciones éticas, duraderas y rentables es responsabilidad de la comunidad empresarial. Al aumentar simultáneamente la productividad a escala local y global, esto implica conservar los recursos naturales y la energía. Los empresarios innovadores que ven la sostenibilidad a través de una lente de inversión deberán idear nuevas formas de ganar dinero seleccionando cuidadosamente sus bienes y servicios.

Es fundamental enfatizar lo difícil que es participar en un espíritu empresarial innovador basado en el desarrollo sostenible. El éxito en este campo requerirá imaginación, esfuerzo y dedicación. Lucas et al. (Lucas et al., 2019), consideran que los emprendedores deben esforzarse mucho para crear productos y servicios que sean sostenibles y satisfagan las necesidades de sus clientes. Se requerirá una combinación de diversas habilidades y conocimientos, como el conocimiento del medio ambiente, la ética empresarial y la tecnología, para que una empresa innovadora basada en el desarrollo sostenible tenga éxito.

Los esfuerzos socio productivos tienen el potencial de conducir a mejoras duraderas en nuestra sociedad y medio ambiente. Están enfocados en el desarrollo sostenible, lo que significa que trabajan para proteger el medio ambiente donde se vive y para crear empleos de alta calidad. Lo cual se logra teniendo una economía que logre un equilibrio entre la justicia social, el crecimiento económico y la preservación del medio ambiente.

Los esfuerzos socio productivos abordan y sortean las dificultades que tienen algunas empresas cuando intentan realizar emprendimientos socio productivos éticos. Mazacón *et al.* (Mazacón et al., 2020), destacan que los propietarios de emprendimientos productivos benefician no solo a sus clientes sino también a la comunidad y al medio ambiente al agregar valor. Además de ayudar a que la economía se desarrolle, y posibilita a las organizaciones regionales lograr objetivos sociales y ambientales.

Los esfuerzos socio productivos pueden actuar tanto como un catalizador para el cambio efectivo de la matriz productiva de forma tal que se logre atenuar los efectos negativos de los emprendimientos socio productivos en el medio ambiente. Están hechos para producir beneficios tanto para la sociedad como para las empresas. Dado que se trata de una estrategia comercial novedosa, es posible que los inversores ahora estén dispuestos a asumir un mayor riesgo y que los empresarios ahora sean más innovadores. En consecuencia, esto le ha dado una oportunidad especial para producir empleo de alta calidad y crecimiento económico a largo plazo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguaiza, M., & Solís, J. (2022). *La cultura del emprendimiento y el impacto en proyectos productivos*. Un análisis en Cañar, Ecuador. CIENCIAMATRIA, 7(3), Article 3. Disponible en la web: <https://doi.org/10.35381/cm.v7i3.649>
- Altamirano, D., Zamora, R., & Mancheno Saá, M. J. (2018). *Emprendimiento social en Ecuador: Análisis del enfoque social vs. Enfoque de mercado*. Polo del Conocimiento: Revista científico - profesional, 3(12), 336-350.
- Andrade, I. (2021). *Revitalización de prácticas y saberes desde el emprendimiento sustentable*. Revista EDUCARE - UPEL-IPB - Segunda Nueva Etapa 2.0, 25(2), Article 2. Disponible en la web: <https://doi.org/10.46498/reduipb.v25i2.1384>
- Atehortúa, F., & Zwerg, A. (2017). *Metodología de la investigación: Más que una receta*. AD-minister, 20, Article 20.
- Aquilla, L., Aquilla, Á., & Ordóñez, E. F. (2018). *La economía popular y solidaria y las finanzas populares y solidarias en Ecuador*. Killkana sociales: Revista de Investigación Científica, 2(3), 17-24.

Avila, E. (2021). *La evolución del concepto emprendimiento y su relación con la innovación y el conocimiento*. Revista Investigación y Negocios, 14(23), 32-48. Disponible en la web: <https://doi.org/10.38147/invneg.v14i23.126>

Banco Central del Ecuador. (2022). *Informe de la evolución de la economía ecuatoriana*. Disponible en: <https://www.bce.ec>

Bardales, J. (2021). *La investigación científica: Su importancia en la formación de investigadores*. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 5(3), Article 3. Disponible en la web: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v5i3.476

Becerra, E. (2020). *El emprendimiento e innovación. Una perspectiva de desarrollo económico, social y sustentable en la Zona 6*. ConcienciaDigital, 3(3), Article 3. Disponible en la web: <https://doi.org/10.33262/concienciadigital.v3i3.1297>

Barragán & Ayaviri, V. (2017). *Innovación y Emprendimiento, y su relación con el Desarrollo Local del Pueblo de Salinas de Guaranda, Provincia Bolívar, Ecuador*. Inf. tecnol. [online]. 2017, vol.28, n.6 [citado 2023-07-17], pp.71-80. Disponible en la web: <http://www.scielo.cl/scielo.php?>

Briones, G. M. S., Entenza, N. P., & García, R. E. (2017). *La innovación tecnológica en la vinculación Universidad – Empresa- Gobierno en el Ecuador y su influencia social*. Revista Electrónica Formación y Calidad Educativa (REF-CalE), 5(1390–9010), 150–167.

Cantillo, N. (2021). *Formación del emprendimiento social: Compromiso de la Universidad de la Guajira en Colombia*. Revista de Ciencias Sociales. Disponible en la web: <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i1.35308>

Cevallos, M., & Mendoza, J. (2019). *Capital social comunitario: Recurso promotor en los emprendimientos agroecológicos*. Estudios de la Gestión: Revista Internacional de

Administración, 5, Article 5. Disponible en la web:
<https://doi.org/10.32719/25506641.2019.5.4>

Feijó, N., Feijó, T., Moreira, J., & Salazar, G. (2020). *Emprendimiento social y desarrollo sostenible*. Polo del Conocimiento: Revista científico - profesional, 5(3), 374-388.

Garófalo, V., Baraja, W., & Navarrete, M. (2023). *Factores determinantes de emprendimiento en las PYMES en el cantón La Maná*. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 7(1), 232-254. Disponible en la web: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i1.4391

Haddad, C., & Puente, K. (2019). *Diagnóstico sobre la prospectiva de generación de empresas y proyectos productivos de emprendimiento social y economías creativas en el sector solidario*. Propuestos por estudiantes de a UCC Sede Montería en el año 2017. In Crescendo, 10(1), Article 1. Disponible en la web: <https://doi.org/10.21895/incres.2019.v10n1.14>

Hurtado, F. (2020). *Fundamentos Metodológicos de la Investigación: El Génesis del Nuevo Conocimiento* [Methodological Foundations of Research: The Genesis of New Knowledge]. Revista Scientific, 5(16), 99-119. Disponible en la web: <https://doi.org/10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2020.5.16.5.99-119>

Jiménez, A., Hernández, H., & Pitre, R. (2018). *Emprendimiento social y su repercusión en el desarrollo económico desde los negocios inclusivos* (Colombi. Revista Logos, Ciencia & Tecnología, 10(2). Disponible en la web: <https://doi.org/10.22335/rlct.v10i2.462>

Leyva, J., Guerra, Y., Leyva, J., & Guerra, Y. (2020). *Objeto de investigación y campo de acción: Componentes del diseño de una investigación científica*. EDUMECENTRO, 12(3), 241-260.

Lucas, C., Salazar, G., & Loor, C. (2019). *El emprendimiento social en el turismo comunitario de la provincia de Manabí, Ecuador*. Telos: Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales, 21(3 (septiembre-diciembre 2019)), 661-680.

- Mazacón, B., Briones, W., Guevara, G., & Alban, A. (2020). *Perspectivas globales del emprendimiento social y su impacto con el desarrollo socioeconómico sostenible*. Journal of Science and Research: Revista Ciencia e Investigación, 5(Extra 1), 958-975.
- Montes, Y. (2020). *Perspectivas del emprendimiento social y redes socioproductivas de pequeños productores en Venezuela*. Revista de ciencias sociales, 26(1), 300-312.
- Mora, M., & Martínez, F. (2018). *Desarrollo local sostenible, responsabilidad social corporativa y emprendimiento social*. Equidad y Desarrollo, (31), 27-46. Disponible en la web: <https://doi.org/10.19052/ed.4375>
- Morán, C., Montesinos, R., & Taype, A. (2019). *Producción científica en educación médica en Latinoamérica en Scopus, 2011-2015*. Educación Médica, 20, 10-15. Disponible en la web: <https://doi.org/10.1016/j.edumed.2017.07.012>
- Mujica, M., Smith, C., Chirino, I., García, B., Gutiérrez, C., Calderón, X., & Quero, M. (2013). *Emprendimientos productivos familiares: Estrategia local en red para el desarrollo sostenible del caserío “El Mamonal”* • . Multiciencias, 13(3), Article 3. Disponible en la web: <https://produccioncientificaluz.org/index.php/multiciencias/article/view/16962>
- Consejo Nacional de Planificación. (2021). *Resolución No. 002-2021-CNP: Dese por conocido y apruébese el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 en su integridad y contenidos*. Registro Oficial Suplemento 544 de 23-sep.-2021.
- Romero, R., Rivera, G., & León, B. (2021). *Emprendimiento como modelo productivo en Latinoamérica*. Revista Científica FIPCAEC (Fomento de la investigación y publicación científico-técnica multidisciplinaria). ISSN: 2588-090X. Polo de Capacitación, Investigación y Publicación (POCAIP), 5(18), 195-210. Disponible en la web: <https://doi.org/10.23857/fipcaec.v5i18.208>

- Ruiz, J., Manso, J., Uribe, J., & Pablo, J. (2019). *Literatura científica sobre emprendimiento social y su impacto en el ámbito iberoamericano*. Revista de ciencias sociales, 25(3), 10-29.
- Sánchez, D. (2021). *Diagnóstico y perspectivas de fomento del emprendimiento como instrumento de desarrollo en el cantón San Pedro de Pelileo* | Revista Vínculos ESPE. Disponible en la web: <https://journal.espe.edu.ec/ojs/index.php/vinculos/article/view/1739>
- Suárez, E. (2018). *Incubación de emprendimientos sustentables en el grupo social “San Juan Bosco” Loja*. INNOVA Research Journal, 3(10.1), Article 10.1. <https://doi.org/10.33890/innova.v3.n10.1.2018.811>
- Talavera, F. (2020). Fundamentos Metodológicos de la Investigación: El Génesis del Nuevo Conocimiento. Revista Scientific, 5(16), 99-119.
- Tenesaca, K., Aguilar, B., Higuerey, A., & Izquierdo, G. (2021). *Creando competencias administrativas de gestión empresarial en los emprendimientos socio productivos de la parroquia. Los Encuentros del cantón Yantzaza en Zamora Chinchipe de Ecuador*. REVISTA DE INVESTIGACIÓN SIGMA, 8(02), Article 02. Disponible en la web: <https://doi.org/10.24133/sigma.v8i02.2291>
- Tortosa, J., Pablo, J., & Uribe, J. (2018). *Innovación social como motor del desarrollo local y el emprendimiento social*. Equidad y Desarrollo, 31, 11-25.
- Ugalde, S. (2016a). *La política de Economía Popular y Solidaria en Ecuador. Una visión de su gubernamentalidad*. Otra Economía, 10(18), 77-90.
- Urquiola, O., Zulueta, O., & Llano, R. (2017). *La Innovación para el Desarrollo Sostenible: Una Experiencia En Cienfuegos, Cuba*. Revista Universidad y Sociedad, 9(1), 106-113. Recuperado en 18 de julio de 2023, de Disponible en la web: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S221836202017000100015&lng=es&tlng=es

